

МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДЛАРИ.

Махмудова Дурдона Миркаримовна

ТДПУ мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси
укитувчиси

Аннотация Ушбу мақолада мактабгача таълим ташкилотларида болаларни бошланғич таълимига тайёрлашда, уларга илк китобхонлик саводини бериш ва китоб ўқишни ўргатиш принципларни ташкил қилиш, болаларни мактаб таълимига сифатли тайёрлаш методлари ёритилиб берилган

Аннотация В данной статье освещены методы подготовки детей к начальному обучению в организациях дошкольного образования, организация принципов придания им первой грамоты и обучения чтению книг, методы качественной подготовки детей к школьному обучению.

Annotation In this article, the methods of preparing children for primary education in pre-school education organizations, organizing the principles of giving them the first literacy and teaching them to read books, and the methods of quality preparation of children for school education are highlighted.

Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлашдан мақсад болаларни илк китоб ўқишга тайёрлаш ва самарали мактабга тайёрлашда асосий принциплардан бири – ёш китобхонни китоб ўқишга ўрганишни унинг шахсини ўрганиш билан боғлиқ ҳолда олиб боришдир.

Агар тарбиячи китобни овозли ўқиб уларнинг диққатини ўқилган нарсага тартиб тушунтириб берса, болалар уни эслаб қоладилар. Бу ёшдаги болалар ўйин орқали воқеа ва ҳодисаларни, кишиларнинг характери ва муносабатларини билиб оладилар кўрган эшитган, ўқиган нарсалардаги

ҳолатларни, кишиларни, ҳайвонларни “яхши” ва “ёмон”га ажратадилар ва уларга ўз муносабатларини билдирадилар.

Бу ёшдаги болаларни ўзларини ўраб турган муҳит, табиат ва ундаги ҳайвонлар, ўқимликлар қизиқтиради.

Ҳали улар илмий билим берувчи китоблар табиат ҳақида туғилган саволларга жавоб беришини билмайдилар.

Шунинг учун ҳам улар ўз қизиқишларини қондириш учун катталарни хилма – хил саволларга кўмиб ташлайдилар.

Энди улар воқеа ва ҳодисаларга бошқача кўз билан қарайдилар, воқеиликни билишга интиладилар ва хотирада сақлаб қоладилар.

“Нима учун қоронғи бўлади”, “Нима учун қушлар учади-ю одамлар учмайди”, “Нима учун қор ёғади” ва ҳ.к. саволлар билан катталарга мурожаат қиладилар. Чунки бу даврда уларнинг ривожланиши алоҳида бир босқични ташкил этиб, ақлий ва жисмоний ўсишида, ўқитиш ва тарбиялашда ўзига хос ёш хусусиятларга амал қилишини талаб этади.

Китобхонлар учун аниқ нарсани образли фикрлаш ҳарактерлидир, ўқиш давомида шу образли фикрлаш орқали уларнинг тушунчалари ўсиб боради. Бу ёшда болани китобнинг ёзлиши масаланинг қўйилиши эмас, китобдаги образ, воқеа ва ҳодиса қизиқтиради.

Тарбиячи китобхонларнинг қизиқишларини шакллантириши ва ривожлантириш улар ўқишга раҳбарлик қилиши, ҳақиқий китобхонлар билан тил топишиб ишлаши лозим. Биз бу ерда алоҳида китобхонларга таъриф бердик холос.

Болалар ўқишни сифатли равишда ташкил этиш ва уларни давр талабига жавоб бера оладиган кишилар қилиб тарбиялаш учун, аввало уларни ҳар томонлама ўрганиш лозим.

Жамият тараққиётининг ниҳоятда илгарилаб кетиши, фан ва техника маориф ва маданиятнинг ривожланиш кишилар маънавий дунёсининг юксалишига ҳам катта таъсир кўрсатади.

Хусусан ҳозирги китобхон 60-70 йиллардаги тенгдошларидан фарқ қилади.

Таълим –тарбия жараёнида техник воситалардан- кино, телевидения, матбуот кенг дорида билим олишлари учун имконият яратмоқда.

Китобхонларни ўрганиш, уларнинг қизиқиш ва ўзига хос хусусиятларини билиш тарбиячининг раҳбарлик қилиш сифатини оширади. Болаларни китобхонликка ўрганиш ҳар хил усулларда олиб борилса ҳам қўйдаги принципларга асосланади. Асосий принциплардан бири – ёш китобхонни ўрганишни унинг шахсини ўрганиш билан боғлиқ ҳолда олиб бориш.

Аввало тарбиячи суҳбат кузатиш ва бошқалар биргаликда китобхон ҳақида тўлиқ маълумот бера оладиган бўлиш лозим.

Шундай қилиб биз ёш китобхоннинг қизиқиши ва талабларини ўрганиш билан бирга унинг ўзини ҳам ўрганамиз.

Зеро, китобхоннинг қизиқиши, талаби уни ўраб турган муҳит (оила, мактабгача таълим муассасаси, ўртоқлари) билан муносабатини кўшиб ўрганишга, у ҳақда тўлиқ маълумот беради.

Иккинчи принцип, педагогик ва психологик хусусиятлардан келиб чиқадиган фикрлар ва хулосалар асосида ёш китобхонни ўрганиш билан бирга унинг қизиқишларини тўғри ёлга солиб, янада ривожлантиришдан иборатдир.

Учинчи принципшунга асосланадики, болалар китобини илмий ва эстетик жиҳатдан ўрганиш билан узвий алоҳида олиб борилади. Тарбиячи болаларга аталган бадий, илмий, аммобоб китобларни яхши билиши, уни педагогик томондан таҳлил қила олиш керак.

Тарбиячи бу китоблани ўзининг мулоҳазаси ва хулосалари билангина баҳолаб қолмасдан, китобхоннинг ёш хусусияти, савияси ҳамда нуктаи назарини ҳам ҳисобга олиш лозим.

Ёш китобхонни ўрганар эканимиз юқорида кўрсатилган принципларни бир – бири билан ўзаро боғланган ҳолда олиб бориш лозим.

Шу принципларни қўллашда, юқорида таъкидлаганидек, китобхонларнинг ёш хусусиятлари ҳисобга олиш лозим.

Китобхонларни ўрганишни ўйлаб, режали раившда бир мақсадга қаратилган тўғри ташкил этиш лозим. Аввало ўрганиш ёълини, сўнгра унга юклатилган вазифани аниқлаб, режа тузиб олиш керак.

Китобнинг болага таъсирини, у қайси қаҳрамон ва ҳодисаларни эслаб қолишини, китобнинг мазмуни ва ёзилишига бўлган муносабатини, китобдаги илмий билим берувчи материалларни қанчалик ўзлаштириб олгани ўрганиш мумкин.

Бу ерда тарбиячи ўз олдига яна ҳам аниқ масалани қўйиш, яъни болаларнинг бирон бир ёзувчининг асарига бўлган муносабатларини бирон бир ёзувчининг асарига бўлган муносабатларни, бирон – бир жанрдаги ёки мавзудаги (эртас, поезия, фантастика, урушлар) китобларни ўқилиши ва ундаги материалларнинг қабул қилишини аниқлаш мумкин.

Бу тарбиячи учун қимматли маълумотлар беради.

Жумладан тарбиячи болаларнинг китобга берадиган ўзига хос баҳоларини муносабатларини аниқлаб олиш билан уларга энг қўл келадиган усул воситасида китоб тарвсия этиш имкониятига эга бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Қодирова Ф.Р, Тошполатова Ш.Қ, Каюмова Н.М, Аъзамова М.Н. “Мактабгача педагогика” Тошкент: “Адабиёт учқунлари” -2019. –Б. 169
2. Қодирова Ф.Р. Мактабгача ёшдаги болаларда диалогик нутқни ривожлантиришнинг рухий омиллари. Қоз.,Сариоғоч, 1998.- 214

3. Қодирова Ф.Р, Махмудова Д.М. Мактабгача таълим ташкилотларида “Тил ва нутқ” марказларида таълимий жараён. 2020 й
4. Йўлдошев Э. Кутубхонада болалар ўқишига раҳбарлик қилиш. Ўқув қўлланма. Тошкент.: Ўзбекистон нашриёти, 2002й